

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronzee-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

Schutt und Asche – das 1388 brandzerstörte Alt-Weesen

«Vnd do si kament gen Richtiswil, do kam inen gewüsse bottschaft, dass die von Wesen ire statt selber hettint angezünd vnd verbrennt, vnd wär jederman vss der statt, frömbd vnd haimsch». So berichtet die Klingenberger Chronik vom Untergang der Stadt Alt-Weesen (SG) im April 1388. Krieg und Zerstörung sind gerade heute wieder allgegenwärtig. Was aber war damals geschehen?
Von Valentin Homberger

Die bei Richterswil (ZH) von der Botschaft Überraschten waren Zürcher Truppen auf dem Weg zum habsburgischen Alt-Weesen, wo sie ihre Miteidgenossen bei der Eroberung der gegnerischen Stadt unterstützen wollten. Doch wenige Tage nach der Schlacht bei Näfels (GL) am 9. April 1388, bei der Habsburg gegen die eidgenössischen Glarner und wenige Verbündete eine verheerende Niederlage einstecken musste, ging Alt-Weesen in Flammen auf. Die Hoffnung der eidgenössischen Truppen auf reiche Beute hatte sich damit wortwörtlich in Rauch aufgelöst. Warum aber sollte die Stadt erobert werden? Haben die Weesner wirklich, wie in der Chronik berichtet, ihre eigenen Häuser geopfert? Und was erzählen die bei Ausgrabungen freigelegten Ruinen?

Brennpunkt Walensee

Die mittelalterliche Stadt lag einst östlich der heutigen Ortschaft Weesen (SG) in einer Flussbiegung der alten Maag, die bis zum Bau des Linthkanals im 19. Jahrhundert den natürlichen Ausfluss aus dem Walensee bildete. Auf dem flachen Rücken eines alten Bergsturzkegels gelegen und durch den Fluss gegen Angriffe geschützt, bot das Areal ideale Bedingungen für eine Siedlung. Bereits in der Eisenzeit (800–15 v. Chr.) hatten Menschen diesen Platz aufgesucht. Später, im 4. Jahrhundert n. Chr., errichtete das römische Militär hier ein Kastell, zweifellos um die wichtige Walensee-Route, die das schweizerische Mittelland mit dem Alpenrheintal und – via Bündner Pässe – mit dem Mittelmeerraum verband, zu kontrollieren. Ähnliche Überlegungen dürften dann auch die Habsburger bewogen haben, in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts an dieser Stelle die Stadt Alt-Weesen zu gründen. Als Brückenkopf sicherte sie den Flussübergang, war ein Handelsplatz und nicht zuletzt auch ein wichtiger Verteidigungsposten gegen die Eidgenossenschaft, zu der ab 1352 auch das Glarnerland unmittelbar südlich der Maag gehörte.

Herdfeuer, Ofen und Werkgrube

Die Stadt Alt-Weesen gedieh und wurde von Habsburg nach Kräften gefördert. Bereits für das Jahr 1288 wird eine Stadtmauer erwähnt, die zu diesem Zeitpunkt

En cendres – La ville d'Alt-Weesen, détruite par un incendie en 1388

Quelques jours après la bataille de Näfels (GL) le 9 avril 1388, la ville d'Alt-Weesen (SG), au bord du lac de Walen, est partie en fumée; elle n'a jamais été reconstruite. D'après les textes anciens, les Habsbourgs, vaincus, auraient eux-mêmes mis le feu à leur ville. Les découvertes archéologiques le démontrent: les maisons n'ont pas été systématiquement vidées, ni pillées. Les vestiges et le mobilier, hors du commun, témoignent de la prospérité des habitant·es et constituent aujourd'hui encore un point fort de la recherche.

In cenere - la città di Alt-Weesen, distrutta da un incendio nel 1388

Pochi giorni dopo la battaglia di Näfels (GL), il 9 aprile 1388, la città di Alt-Weesen (SG), sul lago di Walen, andò in fiamme - e non fu mai più ricostruita. Secondo le fonti, gli Asburgo sconfitti diedero fuoco alla loro stessa città. Gli scavi lo dimostrano: le case non furono sistematicamente sgomberate né saccheggiate. Gli straordinari reperti e i ritrovamenti testimoniano la prosperità della popolazione e sono ancora oggi al centro la ricerca.

zumindest in Bau gewesen sein muss. Die Bürgerschaft erhielt insbesondere im 14. Jahrhundert zahlreiche Privilegien, so etwa Steuerfreiheit oder das Recht, den Pfarrer sowie den Stadtrat selbst zu wählen.

Die in den vergangenen Jahrzehnten bei Ausgrabungen ans Licht gekommenen Überreste der Stadt zeugen von einigem Wohlstand. In den Erdgeschossen der stattlichen Stein- oder Holzbauten befanden sich Lager- und Gewerberäume. In Bau IV D3 der Grabung Rosengärten 2006/07 fand sich eine Werkgrube, vielleicht eine Schmiedeesse, im Nachbarhaus verwiesenen Abfälle von Hornzapfen auf eine Hornschnitzerei. In den oberen Stockwerken der Gebäude waren Wohn-, Schlafräume und wohl die Küche untergebracht. Sämtliche untersuchten Häuser besaßen eine beheizte Stube, wie beim späteren Brand heruntergestürzte Kachelöfen belegen. Diese waren sowohl heiztechnisch als auch stilistisch auf dem damals neusten Stand und zeugen von einer repräsentativen, keineswegs ärmlichen Ausstattung. Beliebt waren nebst runden, pilz- oder tellerförmigen Kacheln insbesondere viereckige Blattkacheln mit reliefartig verzierter und olivgrün oder farblos glasierter Schauseite. Die Bildmotive zeigten häufig exotische Fabelwesen oder höfische Szenen mit vornehm gekleideten Liebes- und Tanzpaaren. Die Welt der «Schönen und Reichen» faszinierte die Menschen damals wie heute.

1 Ortswappenscheibe 1604. Links oben: Glarner treiben nach der Schlacht bei Näfels (GL) die habsburgischen Truppen vor sich her. Rechts: die Flussbiegung der Maag und Alt-Weesen (SG).

Armoiries locales de 1604. En haut à gauche: les Glaronnais repoussent les troupes habsbourgeoises après la bataille de Näfels (GL). À droite: le méandre de la Maag et Alt-Weesen (SG).

Stemma del 1604, in alto a sinistra: Le truppe glaronesi scacciano le truppe asburgiche dopo la battaglia di Näfels (GL). A destra: l'ansa dei fiumi Maag e Alt-Weesen (SG).

Auch über dem Herdfeuer in der nebenan zu vermutenden Küche herrschte kein ärmliches Einerlei. Die Speiseabfälle zeugen von einer vielfältigen Ernährung aus Getreide, Früchten, Fisch und Fleisch von Schafen, Ziegen, Rindern, Schweinen und Geflügel. Die Knochen, darunter beachtliche Anteile von jüngeren Tieren, widerspiegeln eine recht hohe Qualität des Fleisches. Nebst dem alltäglichen Mus, Brei und Gemüse dürfte also regelmässig Fisch und Fleisch für Abwechslung auf dem Tisch gesorgt haben.

Feuer im Dach

Die aufblühende Stadt weckte indes Begehrlichkeiten. Ihre wachsende wirtschaftliche und strategische Bedeutung war den Gegnern zweifellos ein Dorn im Auge. Im sich zuspitzenden Machtkampf zwischen der Eidgenossenschaft und Habsburg geriet Alt-Weesen schliesslich zwischen die Fronten. Im August des Jahres 1386 eroberten eidgenössische Truppen die Stadt. Nur zwei Jahre später, am 23./24. Februar 1388, fiel sie in der sogenannten «Mordnacht von Weesen» wieder an Habsburg. Die Habsburger wollten nun den Konflikt endgültig entscheiden: Am 9. April 1388 marschierte ein bei Weesen zusammengezogenes Heer Richtung Glarus. Doch trotz überlegener Waffentechnik und Truppenstärke endete die entbrennende Schlacht bei Näfels für Habsburg in einer katastrophalen Niederlage. Die geschlagenen Truppen flohen zurück nach Alt-Weesen, wobei viele durch die nachrückenden Eidgenossen und beim Einsturz der Brücke über die Maag zu Tode gekommen sein sollen. Glarus und seine Mitstreiter riefen daraufhin die verbündeten Zürcher zu Hilfe, um das befestigte Alt-Weesen einzunehmen. Doch ging die Stadt, wie eingangs berichtet, noch bevor Zürchs Truppen eingreifen konnten in Flammen auf und brannte vollständig nieder.

Die Überlieferung zur Zerstörung der Stadt Alt-Weesen gibt bis heute Rätsel auf. Während die eingangs zitierte Klingenberg Chronik berichtet, «die von Wesen», also die Einwohner, hätten «ire statt» selber in Brand gesteckt, werden in den verschiedenen Fassungen der Zürcher Chronik die «fyent» (Feinde), das heisst, die in der Stadt verschanzten habsburgischen Truppen, als Brandstifter genannt. Ist es wirklich denkbar, dass jemand seinen eigenen Besitz und seine

2 Grabungsbefund von Bau IV D2/3 (oben) und Rekonstruktion (unten), Zustand 14. Jahrhundert.

Vestiges du bâtiment IV D2/3 (en haut) et sa restitution au 14^e siècle (en bas).

Resti della costruzione IV D2/3 (sopra) e della sua ricostruzione nel XIV secolo (sotto).

3 Verbrannte Ofenkachel des 14. Jahrhunderts mit Darstellung von höfischen Tanzpaaren.

Catelle de poêle brûlée figurant des couples courtois du 14^e siècle en train de danser.

Mattonella di stufa combusta del XIV secolo con coppie che danzano a corte.

4 Zurückgelassene Metallfunde zeugen von einigem Wohlstand und einer überstürzten Flucht.

Les objets métalliques laissés sur place témoignent à la fois d'une certaine richesse et d'une fuite précipitée des habitantes.

I reperti metallici abbandonati testimoniano una certa agiatezza e una fuga precipitosa.

Lebensgrundlage vorsätzlich vernichtet? Zumindest eine Zerstörung durch die habsburgische Herrschaft hält die Forschung durchaus für denkbar, gibt es doch auf habsburgischem Gebiet weitere Beispiele dieser Taktik.

Ein ganz anderes Bild zeichnet dagegen Aegidius Tschudi in seiner Schweizer Chronik, die allerdings erst im 16. Jahrhundert entstand. Nach ihm soll der Stadtbrand durch eine unbeaufsichtigte, von der fliehenden Bevölkerung zurückgelassene Feuerstelle verursacht worden sein. Die Eidgenossen hätten dann die teilweise brennende Stadt geplündert und vollends zerstört.

Spur der Zerstörung

Was aber erzählen die Brandruinen selbst, die bei Grabungen der letzten 50 Jahre wieder ans Licht kamen? Fest steht: Es hat gebrannt – massiv gebrannt. Davon zeugen intensive Brandrötungen an den Mauern und Brandschuttschichten in sämtlichen bislang freigelegten Bauten. Fest steht auch, dass alle Bewohner und Bewohnerinnen rechtzeitig fliehen konnten. Zumindest fanden sich keine Brandopfer – weder Menschen noch Tiere. Aber die Flucht war zweifellos überstürzt. So blieben kostbare Objekte wie bronzene Dreibeintöpfe zurück, die man unter anderen Umständen sicherlich mitgenommen hätte. Zahlreiche Waffen und Rüstungsteile weisen auf Bewaffnete in der Stadt hin, die ihre Ausrüstung ebenfalls zurückliessen. Die untersuchten Häuser wurden demnach weder systematisch geräumt noch geplündert. Allerdings sind die Brandruinen wohl nicht allmählich im Laufe der Zeit zerfallen, sondern wurden vorsätzlich abgebrochen. Dafür sprechen die planen Abbruchkanten und das weitgehende Fehlen von Mauerstutt ausserhalb der Räume. Offenbar wurde auch Steinmaterial abtransportiert. Ob dies

aus strategischen Gründen geschah, um die Stadt dem Erdboden gleichzumachen, oder nach und nach bei der Baumaterialgewinnung, muss offenbleiben. Die Ergebnisse der Ausgrabung legen zumindest nahe, dass zwischen der Brandzerstörung und dem Abbruch nicht allzu viel Zeit vergangen war.

Aus der Asche

Was auch immer den Brand verursachte, den Eidgenossen blieb letztendlich nur «verbrannte Erde». Sie erhoben in den folgenden Friedensschlüssen denn auch keinen Anspruch auf die Stadt. Diese durfte jedoch nach dem Willen der Sieger nicht wieder aufgebaut werden. Ein neues, unbefestigtes Weesen entstand nach Osten versetzt an einer topografisch deutlich weniger günstigen Lage. Aufgrund des Bauverbots blieb das ehemalige Stadtgebiet von Alt-Weesen bis ins 19. Jahrhundert weitgehend unberührt. Heute ist es allerdings fast vollständig modern überbaut, die mittelalterlichen Spuren sind grösstenteils verschwunden. Seine bewegte Geschichte jedoch bleibt lebendig. Flurnamen, das Ortsmuseum, Gedenkstätten und -feiern wie die Näfeler Fahrt halten die Erinnerung wach. Auch für die Forschung ist Weesen dank seiner gut datierten, aussergewöhnlichen Funde und Befunde (vor 1388) bis heute ein «Hotspot» geblieben.

Valentin Homberger, Geschäftsleitung ProSpect GmbH
homberger@pro-spect.ch

DOI 10.5281/zenodo.15281010

Abbildungsnachweise

Freulerpalast in Näfels GL. Repro Foto-Studio Urs Heer, Glarus (1); ProSpect GmbH (2); KA SG (3, 4).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoir. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

Römisch Schmied

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

